

BUYRAK SARATONIDA BUYRAK PERITUMOROZ SOXALARINING IMMUNOGISTOKIMYOVIIY USULDAGI TAXLILI.

Ataxonov Murod Matyaqubovich

Urganch davlat tibbiyot instituti

«Xarbiy dala jarroxligi, travmatologiya va ortopediya» kafedrası assistenti

www.muradatahonov@yandex.ru

Mavzuning dolzarbligi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va xalqaro saraton tadqiqotlari agentligi (IARC) ekspertlarining baholashiga ko'ra, dunyo bo'yicha yiliga 500 mingdan ortiq yangi buyrak saratoni holatlari aniqlanadi. 2020 yilda buyrak saratoni dunyodagi eng ko'p tashxis qo'yilgan saraton kasalliklari orasida 16-o'rinni egalladi, bu barcha saraton tashxislarining taxminan 2,2% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, buyrak saratoni o'smalar bilan bog'liq barcha o'limlarning 1,8% ga sababchi bo'lib, undan 5 yillik tirik qolish darajasi 12% bo'lganligi sababli eng xavfli urologik o'smalardan biriga aylandi.

Material va usullar. Tadqiqot uchun O'zbekiston Respublikasi onkologiya ilmiy amaliy markazining Xorazm va Nukus filiallarida 2021-2023 yillarda jarroxlik amaliyoti o'tagan 126 ta bemordan, 63 ta bemor tanlab olindi, immunogistokimyoviy tekshiruv o'tkazish uchun 20 ta buyrak saratoni bilan jarroxlik amaliyoti bajarilgan bemorlarning mikropreparatlari qayta ko'rildi va peritumorozi soxalari immunogistokimyoviy jixatdan qayta o'rganildi. Bemorlarning o'rtacha yoshi $57,8 \pm 0,6$ (min. 27; max. 77;). O'smalarning o'rtacha o'lchamlari $4,8 \pm 0,1$ sm. (min. - 1,2 sm; max - 14 sm.). Immunogistoximik tekshiruv usuli Ki₆₇, P₅₃, CD₃₄ angigenlari oraqali o'rganildi. Olingan materialning morfologik xarakteristikasi makroskopik va mikroskopik pog'onalarda amalga oshirildi, bunda o'smalarning o'lchamlari, o'smalarning atrof-to'qimalarga, limfa tugunlariga metastazlanish (MTS) xolati, qon tomirlarining xolati, o'smalarning kosacha va jomchalarga, paranefral kletchatkaga o'sib kirish xolatlari aloxida e'tiborga olindi.

Tadqiqot natijalari. Ki₆₇ - o'simta xujayralari proliferativ faolligi belgisi bo'lib foiz sifatida baxolandi. Natijalar engil, o'rta va og'ir darajali pozitiv reaksiya natijalari orqali baxolandi. 20 ta bemorlarning 12 (60 %) tasida o'rta darajali pozitiv reaksiya 8 (40 %) past darajali pozitiv reaksiya kuzatildi. Yuqori pozitiv reaksiya aniqlanmadi. Mikroskopik ko'rinishi bo'yicha: buyrak xujayralari polimorfizmga ega, giperxrom yadro va patologik mitozlardan tashkil topgan, peritumorozi zonada angiomatoz, skleroz qon tomirlar atrofi limfositar infiltrasiyaga ega o'simta xujayralaridan tashkil topgan bo'lib peritumorozi zonada o'sma xujayralari to'q jigarrang ranga bo'yalgan. P₅₃ - reagenti orqali 20 ta bemorlarning 15 (75 %) da negativ reaksiya va 5 (25%) bemorlarda past pozitiv reaksiya kuzatildi. O'rta va yuqori pozitiv reaksiya jarayoni kuzatilmadi. Mikroskopik ko'rinishi bo'yicha: buyrak xujayralari polimorfizmga ega, giperxrom yadro va patologik mitozlardan tashkil topgan, peritumorozi zonada angiomatoz, oz miqdorda polimorfizmga uchragan o'sma xujayralari, qon tomirlar, skleroz atrofi limfositardan tashkil topgan bo'lib peritumorozi zonada o'sma xujayralari past darajada to'q jigarrang ranga bo'yalgan.

CD₃₄ reagentini o'smani qon tomirlarga boyligini o'rganish va metastazlanish xususiyatiga bog'liqligi orqali baxolandi. Olingan natijalar negativ va pozitiv reaksiya natijalari orqali baholandi. 20 ta bemorlarning barchasida 100% pozitiv reaksiya kuzatildi. Mikroskop ostida ko'rilgandla bir ko'ruv maydonida o'sma va uning peritumoroz zonasida xam 20-30 tacha xar xil o'lchamdagi qon tomirlar zichligi aniqlandi. Buyrak saratonida qon tomirlar zichligi ko'pligi bu o'smani atrof to'qimaga infiltratsiyasi yuqoriligi va qo'shni organlarga tarqalish (MTS) berish darajasi yuqoriligidan dalolat beradi. Negativ reaksiya holatlari kuzatilmadi.

Xulosa. Buyrak saratoni bilan og'riqan bemorlarda immunitet tizimining miqdoriy ko'rsatkichlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, o'simta to'qimasida T - limfositlar yordamchi induktorlar sezilarli darajada yuqori bo'lib, bu yuqori immunoregulyasion xolat ekanligi ko'rsatdi. Bunday holda, rezektsiya chizig'i kamida 1-2 sm bo'lgan bemorlarda va peritumoral zonaga nisbatan T-limfositlar va B-limfositlar sonining yuqori ko'rsatgichni tashkil qildi. Buyrak saratoni morfologik, immunogistokimyoviy va immunologik mezonlarni baholash ularning o'zaro bog'liqligini ko'rsatdi. Chunki immunokompetent hujayralar faolligining o'zgarishi, hujayralar orasida xavfli o'smalarning o'sishida immunologik himoyani ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. rrence of tumour metastasis.